

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘K: 631.1+631.11+631.151.3

OROLBO‘YI HUDUDINING QISHLOQ XO‘JALIGI IXTISOSLASHUVI ORQALI YERLARDAN SAMARALI FOYDALANISHGA TA‘SIRI

Kdirbaeva Gulan Utebaevna,

*Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
qishloq xo‘jaligi fanlari falsafa(PhD)doktori, katta o‘qituvchi*

Ibragimova Umida Allambayovna,

*Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
“Yer kadastru va yer tuzish” ta’lim yonalishi 2-kurs talabasi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435551>

Annotasiya. Maqolaning mazmuni Orolbo‘yi hududidagi qishloq xo‘jaligi ixtisoslashuvidagi mavjud muammolarni tizimli tahlil qilish orqali ularni bartaraf etishda zamonaviy tajribalarni amaliyotga qo‘llash bo‘yicha nazariy takliflar keltirilgan. Shuningdek ushbu muammolarga yuzaga kelishiga sababchi bo‘ladigan omillar ham keltirilgan. Qishloq xo‘jaligida yangi texnologiyalar bilan innovatsion yangiliklar tashkil qilish maqolada ilgari surilgan maqsadni asosiy vositasidir.

Kalit so‘zlar: suv tansiqiligi, muammolar, qishloq xo‘jaligi, yangi texnologiyalar, suv resurslari, yalpi hududiy mahsulot, ilmiy asoslar, fikr-mulohalar, samaradorlik, mehnat resurslari, bandlik, davlat dasturi, innovatsion yangiliklar.

Аннотация. Содержание статьи Представлены теоретические предложения по применению современного опыта в решении существующих проблем в специализации сельского хозяйства в регионе Приаралья путем системного анализа. Также приведены факторы, способствующие возникновению этих проблем. Организация инновационных инноваций с использованием новых технологий в сельском хозяйстве является основным инструментом цели, выдвинутой в статье.

Ключевые слова: дефицит воды, проблемы, сельское хозяйство, новые технологии, водные ресурсы, валовой региональный продукт, научные основы, обратная связь, эффективность, трудовые ресурсы, занятость, государственная программа, инновационные новости.

Abstract. The content of the article presents theoretical proposals for the practical application of modern experience in solving existing problems in the specialization of agriculture in the Aral Sea region through a systematic analysis. Factors contributing to the emergence of these problems are also listed. Organizing innovative innovations with new technologies in agriculture is the main tool for achieving the goal outlined in the article.

Keywords: water scarcity, problems, agriculture, new technologies, water resources, gross regional product, scientific foundations, feedback, efficiency, labor resources, employment, state program, innovative innovations.

Kirish. Qishloq xo‘jaligida ixtisoslashuvning zarurligi va bu jarayonning muttasilligi, mehnatning o‘ziga xos bo‘lgan hamda murakkablashib boruvchi texnikalar va texnologiyalar tizimi bilan qurollanishi, yerdan samarali foydalanish

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

bo‘yicha alohida bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan mutaxassisliklar va mutaxassislar shakllanishi hamda ularning malakasi oshib borishini ta‘minlash zarur. Shuningdek, zamonaviy alohida yo‘nalishlar bo‘yicha bozorda mahsulotlarning ishlab chiqarishdan to oxirgi iste‘molchigacha bo‘lgan samarali harakatini ta‘minlash, mahsulotlar reklamasini, bozorga taklif etish borasida dunyo fani va amaliyoti tomonidan erishilgan natijalarni ishlab chiqarishga joriy etish yo‘nalishidagi tadbirlarni amalga oshirib borishni taqozo qila boshlaydi.

Adabiyotlar tahlili. Keyingi yillarda antropogen omilning ta‘siri ortib borishi bilan, tabiat va atrof-muhitni tubdan o‘zgarib ketishiga olib keldi va bunday salbiy jarayonlar XX asrning nihoyasida va XXI asrning boshlarida o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi. Bu holat dunyo mamlakatlarining alohida hududlarida bugungi ekologik beqarorlik haqida S.A.Avezbaev.[1.; 158 b], A.Babajanov.[2.; 625-633 b]., va boshqalar ham o‘z vaqtida e‘tirof etganlar. Aynan shunday tanglikni mamlakatimizning shimoliy mintaqasi hisoblangan Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyati bugun boshidan kechirmoqda.

Metodologik izlanishlar Qoraqalpog‘iston Respublikasi qishloq xo‘jaligi yer maydonlarini asosiy yer turlari bo‘yicha 2014 -yilgi holatidan 2023- yilga taqsimlanishini o‘rganganimizda.

Respublikaning umumiy yer maydonida o‘zgarishlar bo‘lmagan. Shundan ekin yerlari yoki har yili sug‘orilib dehqonchilik qilinadigan yer maydoni 418864 gektardan 420460 gektar maydonga o‘zgargan, ya‘ni 1596 gektarga o‘sgan. Ko‘p yillik sug‘oriladigan daraxtzorlar maydoni 8876 gektar ga teng bo‘lgan bo‘lsa, 2023-yilga kelib 7961 gektarga tushib, 915 gektarga kamaygan. Buning asosiy sababi ko‘p yillik daraxtzorlar suv yetib kelmasligi va yoshi yetib, nobud bo‘lishi sababidan 10 yil mobaynida 915 gektarga kamaygan. Yerdan foydalanuvchi fermerlar, agroklasterlar va boshqa yerdan foydalanuvchilar faoliyati va yerlarning rekultivatsiyalash orqali qayta foydalanishga kiritilishi sababidan Respublikadagi bo‘z yerlar maydoni 2014-yili 10186 gektardan gektarga 2023- yili, 10 yildan keyin 14 ming 211 gektarga yetib, 4 025 gektarga ko‘paygan.

Respublikamizdagi mavjud pichanzor va yaylovlarning maydoni 5 million 275 ming 172 gektarga teng bo‘lgan bo‘lsa, 2023-yilga kelib 5265348 gektarga tushib 9824 gektarga kamaygan. Buning asosiy sababi pichanzor va yaylovlarda suv yetishmasligi, tuproqda tabiiy namning kamligi, suv yetib kelmasligi va chorva mollarining tartibsiz boqilishi oqibatida pichanzor va yaylovlarning nobud bo‘lishi sababidan 10 yil mobaynida 915 gektarga kamaygan.

Tadqiqot natijalari. Respublikamizdagi jami qishloq xo‘jaligi yer turlari 2014-yili 5712898 gektar bo‘lsa 2023-yilga kelib 5707980 kamayib, maydoni 4918 gektarga kamaygan. Qoraqalpog‘iston Respublikasining o‘zida mamlakat yagona yer fondining 37.0 foizi, tabiiy yem-xashak maydonlarining 48,5 foizi hamda sug‘oriladigan ekin yerlarining 20,0 foizi to‘plangan. Ushbu ma‘lumotlarning barchasi hududda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini istiqbolga rivojlantirish

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

bo‘yicha kata imkoniyatlar mavjudligini ko‘rsatadi. Ammo, Amudaryo suvini katta hajmlarda 4415 uning yuqori va o‘rta qismlarida sug‘orishga ajratilganligi Qoraqalpog‘iston Respublikasining iqtisodiyot tarmoqlarini, jumladan, qishloq xo‘jaligini jadal suratlarda rivojlantirishga to‘siq bo‘lmoqda. Mintaqada ekologik beqarorlik natijasida katta maydonlaridagi sug‘oriladigan ekin yerlari ikkilamchi sho‘rlangan va bu holat yerlarning meliorativ holatini tubdan yomonlashuviga, qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildarliklarining keskin kamayib ketishiga olib keldi. Olingan rasmiy ma‘lumotlardan ko‘rinadiki, oxirgi 20-25 yil ichida hududda paxta ekinining hosildorligi gektariga 28,0 s.dan 18.0 s.gacha bug‘doy ekinining hosildorligi 41,0 s.dan 34.0 s.gacha sholi ekinining hosildorligi 52.0 s.dan 38.4 s. gacha va sabzavot ekinlarining hosildorligi 52.0s.dan 38.4s.gacha va sabzavat ekinlarining hosildorligi 132.0s.dan 96.0s.gacha pasaygan.

Xulosa. Orolbo‘yi sho‘rlangan tuproqlarining o‘rganilganlik holati bo‘yicha adabiyotlar sharhidan ko‘rinadiki, sug‘oriladigan tuproqlarning meliorativ holati qoniqarli darajada emas, tuproqlarning sho‘rlanish holati, ularning kelib chiqishi, tuproq-iqlim sharoitiga bog‘liqligi, hududlarning tabiiy sharoitlarini inobatga olgan holda meliorativ tadbirlar olib borish, sohaga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, xorij tajribalarni o‘rganish asosida aniq, tizimli tadbirlar olib borish, ularning ilmiy yechimini topish va amalda hal etish vazifalarini hal etishda olib borilgan tadqiqot ishlari muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avezbaev S. A. Natsionalnoe ispolzovanie zemel v nizovyax Amudaryo. - Monografiya.Mehnat, 1990.–156c.
2. Babajanov A. Ekin yerlarini qishloq xo‘jaligi aylanmasiga qaytarishda ularni inventarizatsiyalashning ahamiyati. //Scientific Progress volume 3 | issue 2 | 2022. issn: 2181-1601. 625-633 b.
3. Reimov N.B., Kdirbaeva G.U. Orol bo‘yida dehqonchilik agrotexnologiyasini takomillashtirishda ixtisoslashuvning ahamiyati. Xorazm Ma‘mun akademiyasi Axborotnomasi. 2022-3. Mart soni. OAK ruyxatidagi jurnal. 113-116 betlar.
4. Avezbaev S., Volkov S.N.«Yer tuzishning ilmiy asoslari».T.:Yangi Asr avlodi, 2002